

NORMAL JOYLASHGAN YO'LDOSHNING BARVAQT KO'CHISHI

Rajabova Dildora

Osiyo xalqaro instituti,

klinik fanlar kafedrası anatomiya fan o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10207385>

Annotatsiya. Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi hozirgi davrda akusherlik amaliyotida tez-tez uchrab turuvchi patologik holatlaridan biridir. Bu patologik holatning sodir bo'lishi homilador ayol va homila hayoti uchun xavf tug'diradi. Yo'ldoshning barvaqt ko'chishi kuzatilganda homilador ayolda og'riq, qon ketishi, bachadon mushaklari taranglashishi, homilada kuzatiladigan ayrim o'zgarishlar yuzaga chiqadi.

Bunday patologiya aniqlanganda, homiladorlik va tug'ruqni olib borish taktikasida shifokorlardan hamda bemordan ehtiyotkorlik va ogohlikni talab qiladi.

Kalit so'zlar: yo'ldosh, patologiya, bachadon, tug'ruq, platsenta, abort, chilla, homila, barvaqt.

PREMATURE MIGRATION OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA

Abstract. Premature migration of a normally located placenta is one of the most common pathological conditions in obstetric practice today. The occurrence of this pathological condition poses a threat to the life of the pregnant woman and the fetus. When early placental migration is observed, a pregnant woman experiences pain, bleeding, uterine muscle tension, and some changes observed in the fetus.

When such a pathology is detected, it requires caution and awareness from doctors and the patient in the tactics of pregnancy and childbirth.

Key words: placenta, pathology, uterus, childbirth, placenta, abortion, chill, fetus, premature.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИЯ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

Аннотация. Преждевременная миграция нормально расположенной плаценты на сегодняшний день является одним из наиболее частых патологических состояний в акушерской практике. Возникновение этого патологического состояния представляет угрозу для жизни беременной и плода. При ранней миграции плаценты у беременной возникают боли, кровотечения, напряжение мышц матки, наблюдаются некоторые изменения у плода.

При обнаружении такой патологии требуется осторожность и осведомленность врача и пациентки в тактике ведения беременности и родов.

Ключевые слова: плацента, патология, матка, роды, плацента, аборт, озноб, плод, недоношенность.

Kirish

Homiladorlik va tug'ruq normal kechganda yo'ldosh tug'ruqning uchinchi davrigacha bachadonning yuqori segmenti devoriga yopishgancha qolaveradi. Homila tug'ilgach, bachadon qisqarib, ichidagi bosim pasayishi munosabati bilan yo'ldosh ko'chadi. Ba'zan patologik jarayonlarda normal joylashgan yo'ldosh homila tug'ilgunga qadar tug'iladi. Yo'ldoshning barvaqt

ko'chishi homiladorlik va tug'ruqning bachadon bo'yni ochilish davrida ko'proq uchraydi, tug'ruqning ikkinchi davrida yo'ldoshning ko'chishi kam uchraydi.

Bu og'ir akusherlik asorati bo'lib, onalar va bolalar o'limiga olib keluvchi sabablar ichida asosiy o'rinni egallaydi. O'zbekistonda bu asorat iliq iqlim mintaqalariga nisbatan 10 marta ko'proq uchraydi. Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi 2-8 % hollarda o'limga olib keladi.

Sabablari:

Tomirlar tizimining o'zgarishi bilan davom etadigan kasalliklarda yo'ldosh ko'pincha barvaqt ko'chadi. Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi ko'pincha bachadon va yo'ldoshda degenerativ va yallig'lanish jarayonlari kuzatilganda yuzaga keladi. Platsentaning ko'chishiga bachadon platsentar tomirlarining devorlari yupqalashib, mo'rtlashib, o'tkazuvchanligi oshib, oson parchalanib qon quyilishiga olib keluvchi yoki moyillik tug'diruvchi omil bo'lib hisoblanadi. Homiladorlikning kech toksiozlari, buyrak kasalliklari, gipertoniya, yurak nuqsonlari, kamqonlik va boshqa kasalliklar oqibatida yo'ldosh tomirlarida o'zgarishlar ro'y berganligi yo'ldoshga qon quyilishiga sabab bo'ladi. Bachadon devori bilan yo'ldosh oralig'iga qon quyilishi sababli yo'ldosh yopishgan joyidan ko'chadi. Sun'iy abortdan keyin va chilla davrida bachadonning yallig'lanishi yo'ldoshning barvaqt ko'chishiga moyil qilib qo'yadi. Kindik kalta bo'lganda va homila pardasi kechikib yirtilganda yo'ldosh ko'chishi mumkin. Egizak homiladorlikda birinchi homila tug'ilgach, yo'ldosh ko'chishi kuzatilishi mumkin. Kamdan - kam sabablari: jarohatlar, asab-ruhiy omillar.

Normal joylashgan platsentaning vaqtidan ilgari ko'chishi patogenezi qon tomirlar yorilishi bilan tushuntiriladi, bu vorsinkalararo qon aylanishi buzilishiga olib keladi va qon ketib retroplatsentar gematoma shakllanadi. Ushbu asoratning uchrashi 1,0 dan 5% gacha.

Yo'ldosh barvaqt ko'chganda ro'y beradigan o'zgarishlar.

Yo'ldosh barvaqt ko'chganda ro'y beradigan belgilar nihoyatda xilma-xil bo'lib, yo'ldoshning qisman yoki to'liq ko'chganligiga bog'liq bo'ladi. Yo'ldosh to'liq ko'chganda yo'ldosh va bachadon devori oralig'iga qon to'planib, ba'zan qon bachadon devorlariga so'riladi. Bunda muskul va seroz qavatiga qon quyilishi natijasida bachadon yuzasi qoramtir-qizargan bo'ladi. Bunday o'zgarishni **kyuveler bachadoni** deb ataladi va bachadon tug'ruqdan keyingi dastlabki soatlarda qisqarish xususiyatini yo'qotadi, nihoyatda ko'p qon ketadi.

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishi og'irlik darajasiga ko'ra tasnifi: **yengil, o'rtacha og'irlikda, og'ir.**

Yo'ldoshning qisman yoki to'liq ko'chishiga qarab klinik manzarasi ham 3 xil darajada kechishi kuzatiladi.

Yengil darajada kechishi. 60% bemorlarda uchrab, bunday yo'ldoshning 15% yuzasi ko'chgan, ayolning umumiy ahvoli o'zgarmagan, tomir urishi, qon bosimi, homila yurak urishi normal bo'ladi. Jinsiy yo'llardan ozgina qon ketadi, ba'zan qon ketishi ham kuzatilmaydi.

O'rtacha og'irlikdagi darajasi 20% bemorlarda uchrab, yo'ldosh yuzasining 40% gacha qismi ko'chgan bo'ladi. Homilador ayol qornining doimiy og'rishidan, umumiy behollik, bosh aylanishi, ko'ngil aynishidan shikoyat qiladi. Bemorning rangi oqargan, sovuq ter bosgan, qon bosimi 10-15 mm simob ustunidan kamaygan, tomir urishi tezlashgan bo'ladi. Qorin devorlarini paypaslab ko'rilganda bachadon devorining taranglashgani, bachadonning yo'ldosh ko'chgan sohasi do'ppayib chiqqani kuzatiladi. Homila yurak urishi tezlashadi, ba'zan eshitilmay qoladi.

Yo'ldosh ko'chishining **og'ir darajasi** birdaniga ro'y berib, ayolning ahvoli nihoyatda og'irlashadi, qornining hamma sohasida qattiq og'riq sezadi, hushidan ketib, qon bosimi pasaygan, tomir urishi sustlashgan, sovuq ter bosib, ranglari oqargan bo'ladi. Bachadonni qorin orqali paypaslaganda bachadon taranglashib, qattiq og'riq natijasida homilaning qismlarini paypaslab aniqlash imkoni bo'lmaydi. Homila ona qornida nobud bo'ladi. Bachadon devori qon tomirlari orqali tromboplastin tanachalarining ko'p miqdorda o'tishi natijasida qonning ivish xususiyati pasaygan (gipofibrinogenemiya) yoki butunlay qon yo'qolganligi (afibrinogenetniya) ayolda yanada qon ketishiga olib keladi. Ayolning hayoti xavf ostida qoladi. Yo'ldoshning barvaqt ko'chishining og'ir darajasida buyrakning siydik chiqarish faoliyati buzilgan bo'ladi, ba'zan butunlay faoliyati to'xtaydi (O'BE), buni buyrak faoliyatining o'tkir yetishmasligi deb yuritiladi. Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishini yo'ldoshning oldinda kelishi, bachadon yirtilishi, oshqozon yarasinig yorilishi, chalkashtirmaslik kerak.

Xavf guruhlar:

1. Homiladorlik asorati: gipertenziv sindrom, preyeklampsiya.
2. Yuran qon-tomir kasalliklari bor homiladorlar.
3. Buyrak kasalliklari va homiladorlik.
4. Qon kasalliklari: tug'ma va orttirilgan koagulopatiyalar.

Tug'ruq jarayoni davomida:

1. O'ta kuchli tug'ruq faoliyati.
2. Tug'ruq faoliyati diskoordinatsiyasi.
3. Asossiz tug'ruq faoliyatini kuchaytirish.
4. Kalta kindik tizimchasi
5. Bachadon ichi bosimining keskin pasayishi, ko'psuvlilikda.

Tashxisi.

1. Ayolning umumiy ahvolini baholash
2. Homila holatini baholash
3. UTT - platsentadagi o'zgarishlarni aniqlash asoratlarning oldini olishga imkon beradi

Olib borish taktikasi.

Ayol va homila holatiga va platsenta ko'chish darajasiga ham bog'liq. Klinik kechishga bog'liq bo'lmagan holda tez TTQI sindromi yoki qon yo'qotish natijasida gipovolemiya rivojlanishi mumkin.

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishida o'tkazish kerak bo'lgan chora-tadbirlarning ketma-ketligi.

1. Bemor shikoyatlarini baholash.
 2. Umumiy ahvolini to'g'ri baholash.
 3. Gemodinamika ko'rsatkichlarini to'g'ri aniqlash
 4. Tashqi akusherlik tekshiruvi:
 - bachadon holatini baholash (tonus, tarangligi, bo'rtib chiqishi, og'riqlilik).
 - homilaning holatini baholash
 5. Tezlik bilan statsionarga olib borish
- Statsionarda qin orqali tekshirish:

- tug'ruq faoliyatini aniqlash
- xulosa chiqarish va olib borish taktikasini aniqlash: kesarcha kesish yoki bachadon og'zi ochiq bo'lsa, amniotomiya qilib tabiiy yo'l orqali tug'dirish.

Normal joylashgan yo'ldoshning barvaqt ko'chishini davolash uning klinik darajasi va tug'ruqda bachadon bo'yni ochilish darajasiga qarab olib boriladi. Agar yo'ldoshning ozgina qismi barvaqt ko'chgan bo'lib, ayol va homilaning ahvoli o'zgarmagan bo'lsa, ayolni darhol tug'ruqxonaga yotqizib, nihoyatda tinch sharoit yaratiladi, so'ngra koagulopatik qon ketishining oldini olish uchun chora-tadbirlar o'tkaziladi (kontrikal, disionon, ATF, vitamin E, kalsiy glyukanat va h.k.).

REFERENCES

1. Gilbert G.L. Infections in pregnant women. *Med J Aust* 2002; 176: 229– 236. <https://www.mja.com.au/journal/2002/176/5/1-infections-pregnant-women>;
2. Palasanthiran P, Starr M, Jones C, Giles M; editors. Management of perinatal infections. Sydney: Australasian Society for Infectious Diseases, 2014.
3. Public Health Laboratory Network. Laboratory case definitions for diagnosis of communicable diseases. Canberra: Commonwealth of Australia, 2017.
4. LeBaron C.W., Forghani B, Beck C, et al. Persistence of mumps antibodies after 2 doses of measles-mumps-rubella vaccine. *J Infect Dis* 2009; 199: 552– 560.
5. Best J.M. Rubella. *Semin Fetal Neonatal Med* 2007; 12: 182– 192.
6. Cradock-Watson J.E., Ridehalgh MK, Anderson MJ, Pattison JR. Outcome of asymptomatic infection with rubella virus during pregnancy. *J Hyg (Lond)* 1981; 87: 147– 154.
7. Ahn K.H., Park YJ, Hong SC, et al. Congenital varicella syndrome: a systematic review. *J. Obstet. Gynaecol* 2016; 36: 563– 566.
8. Gilbert G.L. Parvovirus B19 infection and its significance in pregnancy. *Commun Dis. Intel.l* 2000; 24 (Suppl): 69– 71.
9. Bascietto F., Liberati M, Murgano D, et al. Outcome of fetuses with congenital parvovirus B19 infection: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2018; 52: 569–
10. Tuksanova, D. I. (2019). Osobennosti sostoyanie parametrov gomeostaza i kardiogemodinamiki u zhenshchin s fiziologicheskimi techeniyami beremennosti. *Novyj den' v medicine-Tibbiyotda yangi kun-2019*, 1(25), 159-163.
11. Tuksanova, D. I. (2019). Features of the state of parameters of homeostasis and cardiodynamics in women with the physiological course of pregnancy. *Tibbiyotda yangi kun.-Tashkent*, (1), 25.
12. Zaripova D.Ya., Tuksanova D.I., Negmatullaeva M.N. Osobennosti techeniya perimenopauzal'nogo perekhoda zhenshchin s ozhireniem. *Novosti dermatovenerologii i reproduktivnogo zdorov'ya*. № 1-2.2020 Str.39-42.– 66.
13. Zaripova D.Ya. Sharipova R.G. Efficiency of hormone replacement therapy in prevention menopausal therapy. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. Vol.10, issue 8. Page 422.

14. Zaripova D. and Sharipova R. Comparative evaluation of the use of aleandronic acid in menopausal women complicated by osteoporosis. *European journal of biomedical and pharmaceutical sciences*. Vol-7, issue-6.
15. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 29-38.
16. Djalilova, Z. (2023). THE SIGNIFICANCE AND POSITION OF TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 31-42.
17. Djalilova, Z. (2023). THE USE OF LATIN TERMINOLOGY IN MEDICAL CASE. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 9-15.
18. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. *Достижения науки и образования*, (2 (82)), 120-126.